

ФИЗИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ МАҢЫЗЫ МЕН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

АМАНЖОЛ МЕРЕЙ НЕСІПЖАНҚЫЗЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504-Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – PhD, аға оқытушы **ЕРЖЕНБЕК Б.**
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада жалпы білім беретін мектепте физика пәнін оқыту барысында есеп шығарудың маңызы қарастырылған. Есептер шығару физикалық заңдарды оқып-үйренуде, тереңірек және нақты білім алуға, алған білімді берік меңгеруге, белсенді болуына, физика пәніне деген қызығушылығын арттыруға, алға қойған мақсатқа жетуде табандылыққа, өзіндік жұмыс істеу, өз бетімен білім алу дағдысына ие болуға көмектеседі. Зерттеу мақсаты – 7 мен 11 – сыныптарға арналған физика оқу бағдарламасындағы есеп шығарудың классификациясын, мазмұнын, әдіс-тәсілдерін анықтау.

Физика пәнінен есеп шығару оқушылардың логикалық ойлау, сыни ойлау, зерттеушілік қабілеті мен себеп-салдарлық байланыстарды түсіну дағдыларын дамытады. Сонымен қатар, физика пәнінен есеп шығару оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, қателермен жұмыс істеу мәдениетін дамытады және өмірлік мәселелерді шешу қабілетін жетілдіріп, өзін-өзі бақылау мен бағалауды жүзеге асыруға ықпал етеді.

Кілт сөздер: физика пәнінен есеп шығару, әдіс-тәсіл, классификация, заңдар мен теорияны қалыптастыру.

ЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается важность решения задач в преподавании физики в общеобразовательной школе. Решение задач способствует изучению и усвоению физических законов, получению более глубоких и конкретных знаний, прочному усвоению приобретенных знаний, повышению активности, интереса к физике, настойчивости в достижении поставленной цели, самостоятельной работе, приобретению навыков самостоятельного обучения. Цель исследования – определить классификацию, содержание, методы и подходы к решению задач в учебной программе по физике для 7-11 классов.

Решение задач по физике развивает у учащихся логическое мышление, критическое мышление, исследовательские навыки и понимание причинно-следственных связей. Кроме того, решение задач по физике повышает познавательную активность учащихся, развивает культуру работы с ошибками, улучшает способность решать жизненные задачи, способствует самоконтролю и оценке.

Ключевые слова: решение задач по физике, методология, классификация, формирование законов и теорий.

IMPORTANCE AND CLASSIFICATION OF PHYSICAL CALCULATIONS IN THE LEARNING PROCESS

Abstract. The article discusses the importance of problem solving in teaching physics in general education schools. Problem solving contributes to the study and assimilation of physical laws, the acquisition of deeper and more specific knowledge, the solid assimilation of acquired knowledge, increased activity, interest in physics, persistence in achieving goals, independent work, and the

acquisition of independent learning skills. The aim of the study is to determine the classification, content, methods, and approaches to problem solving in the physics curriculum for grades 7-11.

Solving physics problems develops students' logical thinking, critical thinking, research skills, and understanding of cause-and-effect relationships. In addition, solving physics problems increases students' cognitive activity, develops a culture of working with mistakes, improves their ability to solve real-life problems, and promotes self-control and evaluation.

Keywords: *solving physics problems, methodology, classification, formulation of laws and theories.*

Физика – мектептегі ең маңызды пәндердің бірі. Физика өте қызық және керекті пән, неге десеңіз? Физика пәні бізді қоршап жатқан әлемді, материяны зерттеп, онда болып жатқан құбылыстарды физикалық заңдылықтармен сипаттайды. Физика пәнінен алынған бұл теориялық білімді практикалық сабақтарда және эксперимент жасаумен бекітеді. Оқушы теориялық заңдарды, физикалық ұғымдарды, гипотезаларды практикалық сабақта есептер шығара отырып білімін тереңдетеді, оларды толық меңгеріп, мәнін түсінетін болады. Сонымен қатар, есеп шығару арқылы білім алуда қызығушылығы артып, табандылық пен өз мүмкіндіктеріне деген сенім қабілеті қалыптасады.

Физикалық есеп – оқу тәжірибесінде физикалық заңдар, эксперимент пен математикалық әрекеттер және логикалық ойтұжырымдар көмегімен шешілетін мәселелерді, табиғи құбылыстарды сандық және сапалық тұрғыдан түсіндіруге арналған тапсырмаларды айтады. Есептерді шығару оқушылардың ойлау және шығармашылық қабілеттерін дамытудың маңызды құралдарының бірі болып табылады. Физикалық есептер шығару ұғымына байланысты бірнеше авторлар өз ойларын қалдырған болатын. Солардың еңбектеріне қысқаша тоқталсақ.

М.Құдайқұлов, Қ.Жаңабергеновтың еңбектерінде есеп шығару физиканы оқыту процесінің ұдайы бөлінбес құрамды бөлігі болып саналады делінген, өйткені ол физика сабақтарының түгелдей барлық түрлері мен кезеңдерінде және кластан тыс жұмыстарында кездеседі. Есеп шығару физиканы оқытудың әдістері, тәсілдері, амалдары ретінде әр жақты мағынада қолданылады. Физикалық есептерді шығару арқылы мұғалім сабақта оқушылардың білімі мен дағдыларын тексеріп бағалайды, жаңа материалды түсіндіреді және оны бекітеді, проблема қойып оны зерттейді, сын жұмысын өткізеді, эксперимент орындатады, үйде өз бетінше жұмыс істетеді, олимпиада мен конкурстарды ұйымдастырады және т.б. [1].

Б.Акитайдың еңбегінде «Физика пәнінен есеп шығару – оқу үрдісінен бөліп алуға болмайтын бір бөлігі болып табылады, себебі ол физикалық ұғымдарды қалыптастыруға, оқушылардың физикалық құбылыстарды оқып-үйренуіне, ойлау қабілетін дамытуға, білімдерін нақтылауға, оны практикада қолдана білуге үйретуде маңызы зор» екендігін айтқан. Ол есептер шығару физикалық заңдарды оқып-үйренуде, тереңірек және нақты білім алуға, алған білімдерін берік меңгеруге, логикалық ойлау қабілетінің дамуына, белсенді болуына, физика пәніне деген қызығушылығын арттыруға, алға қойған мақсатқа жетуде табандылыққа, өзіндік жұмыс істеу, өз бетімен білім алу дағдысына ие болуға көмектесетіндігін көрсеткен [2].

Қ.Т.Намазбаев «Оқу практикасында физикалық есептер деп, әдетте физикалық заңдар мен әдістер негізінде логикалық ойлау операциялары мен математикалық амалдар қолдану арқылы, сондай-ақ эксперимент көмегімен шешілетін шағын проблеманы айтады» деп қарастырған [3].

С.К.Серкебаев өз еңбегінде «физикадан есеп шығару - оқу процесінің қажетті элементі. Есептер қандайда бір нақты жағдайларда болатын физикалық құбылыстар, механика, динамика, кинематикалық, статикада физика заңдарын қолдануда практикада жаттығулар үшін үлкен маңызы бар. Мұндай нақтылаусыз білімдердің практикалық бағасы болмайды, кітап жүзінде қалады. Есептер шығару физикалық заңдарды тереңірек және берік меңгеруге, логикалық ойлаудың дамуына, ұғымдылық, инициативалы болуға, ерік және қойылған

мақсатқа жетудегі табандылыққа себі тиеді, физикаға қызығушылығын оятады, өзіндік жұмыс дағдыларын бойына сіңіруге көмектеседі және өзіндік ой қорытуда бірден-бір құрал болып табылады. Есептер шығару процесінде кейде сабақта жаңа ұғымдар және формулалар енгізуге, оқып үйренілетін заңдылықтарды түсіндіру, жаңа материалдың мазмұнына жақындата түсуге болады. Физикалық есептердің мазмұны оқушылардың табиғат пен техника жөніндегі білім шеңберін кеңейтеді. Оқушылар есептерді шығарғанда тікелей физикадан алған білімдерін қолдану қажеттілігімен кездеседі, теория мен практиканың байланысын тереңірек сезінеді. Есептер шығару - қайталауды, пысықтауды және оқушылардың білімін тексерудің маңызды құрал» екенін айтқан [4].

Жоғарыда ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып, физика пәнінен есеп шығару физикалық білімнің қалыптасуындағы ең маңызды құрамды бөлігі болып табылады деуге болады. Есеп шығару ең алдымен оқушының логикасын, шығармашылық, сыни ойлау, конвергенттік, дивергенттік ойлау, аналитикалық, зерттеушілік қабілеттерін дамытып, проблеманы шешу дағдыларын қалыптастырады. Оқушының жаңа сабақты пысықтау, үй тапсырмасын тексеру және білім деңгейін бағалау осы есеп шығару арқылы жүзеге асады.

Мектепте физика пәнінен есеп шығару 7-11 сыныпта баланың жас ерекшелігіне, сабақ мазмұн-мақсатына қарай әр түрлі болып беріледі. Сол себепті есептер шығару жолдары-тәсілдері, кәсіптік бағдарлау мақсаты бойынша, физика курсының мазмұны бойынша, есептердің типтік қасиеттерін бейнелейтін әр түрлі белгілеріне қарай классификацияланады.

Есептер классификациясы:

Классификациясы	Есеп түрлері
1. Мазмұнына	а) механика (кинематика, динамика, статика) ә) молекулалық физика және термодинамика б) электродинамика в) оптика г) атом-ядролық физика д) кванттық физика
2. Берілу шартына қарай.	а) сапалық немесе сұрақ есептер ә) сандық немесе есептеу-есептері б) мәтін есеп в) эксперименттік есеп г) графиктік есеп
3. Қиындық деңгейіне қарай	а) жай және жаттығу есептері ә) күрделі есеп б) шығармашылық
4. Шығарылу тәсіліне қарай	а) аналитикалық ә) синтетикалық в) аналитика-синтетикалық г) математикалық амалдар (алгебралық, арифметикалық, графиктік, геометриялық) д) эксперименттік

Осы көрсетілген кесте бойынша есептің мазмұны, берілу тәсіліне, қиындық деңгейіне, шығарылу әдістемесіне қарай әр есепке жеке тоқталып өтейік.

Физикалық есептер мазмұнына қарай оқу материалының механика, молекулалық физика және термодинамика, электродинамика, оптика, атом-ядролық физика, кванттық физика деген бөлімдеріне арналады.

Дидактикалық мақсаттарға байланысты **жай есептер, күрделі есептер, шарты әдеттегіден өзгеше есептер, жаңа білім алуға арналған есептер** деп бөледі.

Жай есептер – талдау мен жай есептулерді қажет ететін, есеп шығаруда 1-2 амалмен шығарылатын есептер. Белгілі бір физикалық ұғымдарды, заңдардың мағынасын түсіндіру мақсатында физика бойынша жаңа материалды игеру, бекіту мақсатындағы есептер және дайын формулаларды пайдалануға негізделген есептер, яғни, **жаттығу есептері** түрінде қолданылады.

Күрделі есептер – физикалық жағдайларды, физикалық заңдылықтарды талдауды, және бұрын меңгерілген теориялық білімдер мен математикалық амалдарды қолдануды талап ететін есептер. Күрделі есептерді шығару оқушылардың логикалық ойлауын дамытады, есеп шартына байланысты туындаған мәселелерді өз бетінше шешуге, алған білімдерін терең игеруге және оларды практикалық жағдайда тиімді қолдануға үйретеді.

Шарты әдеттегіден өзгеше есептер – белгілі бір жағдайға ұқсас көрінгенімен, кейбір жағынан айырмашылығы бар есептер.

Мысалы, егер сыныпта денелер жүйесінің көлденең қозғалысы қарастырылса, тапсырмада сол жүйенің тік бағыттағы қозғалысы берілуі мүмкін [3]. Сол сияқты, қарапайым судың қайнау нүктесін есептеудің орнына, биіктігі өзгеріп отыратын таулы аймақтарда қысым әсерінен судың қайнау температурасының өзгеруін анықтайтын есептер беріледі. Мұндай есептер оқушыларға терең ойлауды, талдау жасауды, ізденуді және өз зерттеулерін жүргізуді және өз шешімдерін дәлелдеуді талап етеді.

Жаңа білімді игеруге бағытталған есептер – жаңа тақырыпты меңгеру барысын тереңдету үшін оқушыны ойландыратын, проблемалық жағдай туғызатын мазмұндағы тапсырмалар. Мұндай есептер көбінесе теориялық білімді түрлі практикалық жағдайларда қолдануға негізделеді.

Берілу шартына қарай :

Сапалық есептер немесе **сұрақ-есептер** – шешуде сандық есептеуді қажет етпейді және логикалық ойлауын дамытады. Есепте берілген сұрақтарды талдау арқылы оқушының тақырыпты, заңдылықтар мен физикалық құбылыстарды қалай меңгергендігін қысқа уақытта анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай есептер оқушының алған білімдерін күнделікті өмірмен байланыстырады және кез келген есептің физикалық мәнін дұрыс талдай алуға дағдыландырады, логикалық ойлауын дамытады, күрделі есептерді шығаруға алдын ала дайындайды. Бұл есептерді жаңа тақырыпты түсіндіру барысында немесе оны бекіту кезеңінде қолдану өте тиімді, яғни деңгейлік есептердің бірінші сатысында көп кездеседі. Олар оқушының белсенділігін арттырып, баяндалатын материалға зейін қойып тыңдауына көмектеседі. Сонымен қатар, сапалық есептерді тек ауызша сұрауға ғана емес, жазбаша бақылау жұмыстары ретінде де тиімді пайдалануға болады.

Сапалық есептерге "қызықты есептерді" жатқызуға болады. Физикалық заңдар немесе құбылыстың ашылу тарихына қатысты алынған деректерді қолдану есептердің танымдық және тәрбиелік мәнін арттырады. «Қызықты есептер» әдеттен тыс қойылған өзгеше сұрақтар оқушылардың физика пәніне деген қызығушылығын оятады. Мұндай есептерді Я.И.Перельманның «Қызықты физика» кітабынан және түрлі журналдардан табуға болады.

Сапалық есептерді шығару әдістемесі: жауап беру кезінде әдеттегідей ауызша жауап беруге болады, кей жағдайда жауап суретпен, графикпен болады. Сондықтан сұрақ-есептер сурет-есептермен тығыз байланысты. Ең бастысы есептер өмірмен байланысқан есептер болғаны дұрыс, себебі оқушылар өз тәжірибесінен белгілі бір құбылысқа немесе фактілерге түсінік беру арқылы түсіндіреді.

Мысалы, Эйфель мұнарасының биіктігі қанша? Жауап «300 метр» деп жауап берер еді. Алайда ол биіктік қандай ауа райында болады – суықта ма, әлде ыстықта ма?

Жауабы: Эйфель мұнарасының биіктігі температураға байланысты өзгереді. Температура 1°-қа көтерілген сайын, мұнара шамамен 3 мм ұзарады. Мысалы, жазда +40° болса, ал суықта +10° немесе одан төменде болса, демек биіктік $3 \cdot 40 = 120 \text{ мм} = 12 \text{ см}$ -ге дейін өзгеруі мүмкін. Бұл болатын температураға байланысты ұзаруы мен қысқаруынан болады. Сондықтан ыстық күндері мұнара сәл биіктейді, ал суықта қысқарады.[5]

Сандық немесе **есептеу-есептері** – есептің шартына қажетті шамалар сандық мәндерімен беріліп, оны шығару үшін математикалық амалдар (арифметикалық, алгебралық, геометриялық, графиктік тәсілдер) қолданылатын есептерді сандық есептер дейді. Мұндай есептер күнделікті сабақ барысында, үй тапсырмасын орындауда да көп шығарылады. Сандық есептер оқушыларға физикалық заңдар мен құбылыстардың мәнін тереңірек түсінуге, олардың практикалық қолданысын нығайтуға, физикалық шамалардың өлшем бірліктерін меңгеруге және олардың бір жүйеден екіншіге түрлендіруге мүмкіндіктер береді. Мұндай есептерді шығару оқушының анализ жасау, логикалық ойлау, алгоритмдік ойлау, абстрактілі ойлау қабілетін дамытады.

Сандық есептерді шығару әдістемесі: есептің шартын оқу, есептің берілу шартын қысқаша жазу, суретін, схамасын немесе сызбасын салу, есепті талдау, және шығару жолдарын анықтау, жалпы түрдегі шешуін орындау, есептеулер жүргізу, нәтиже анализі және жауапты тексеру.

Мысалы: 5 литр суды 80°C температураға дейін қыздыру үшін қандай жылу мөлшері қажет? Судың бастапқы температурасы 16°C - қа тең.

Берілгені:	<i>ХБЖ</i> :	Шешуі:
$V = 5\text{ л}$	$5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$	$Q = cm(t_2 - t_1)$
$t_1 = 16^{\circ}\text{C}$		судың массасын оның тығыздығы арқылы анықтайық,
$t_2 = 80^{\circ}\text{C}$		$m = \rho_c \cdot V$
$c = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^{\circ}\text{C}}$		$Q = c \cdot \rho_c \cdot V(t_2 - t_1) = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^{\circ}\text{C}} \cdot 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 5 \cdot 10^{-3} \cdot (80 - 16)^{\circ}\text{C}$
$\rho = 1000 \text{ кг} / \text{м}^3$		$= 13,44 \cdot 10^5 \text{ Дж}$
$Q = ?$		

Жауабы: $Q = 13,44 \cdot 10^5 \text{ Дж}$ [6]

Эксперимент есеп – мұндай есептер сапалық та, сандық та бола алады. Сапалық есепте эксперимент арқылы физикалық құбылыстардың болу себептерін түсіндірсе, ал сандық есепте өлшеу құралдарын пайдаланып нақты сан мәндерді анықтап, оларға математикалық есептеулер жүргізіп, қажетті нәтижені алуға негізделген. Есеп шығаруда эксперимент түрліше пайдаланылады. Кейбір жағдайларда оқушылар немесе мұғалім жүргізген тәжірибеден алынған деректер есепті шығарудың негізгі бөлігі болады. Бұл кезде есепті тәжірибесіз шығаруға болмайды. Екінші бір жағдайларда есептің шартында берілген ақпараттар жеткілікті болып, есепті тәжірибесіз шығарып, оны тек құбылысты көрсету үшін немесе жауаптың дұрыстығын тексеру үшін пайдаланады. Алайда, егер – эксперимент тек тексеру үшін қолданылса, ондай есепті эксперименттік есеп деп атау дұрыс болмайды. Эксперименттік есептер оқушының бақылағыштық, приборлармен жұмыс жасау дағдыларын дамытады.

Мысалы, Массасы белгілі аз мөлшердегі суды ыдысқа құйындар да, оның температурасын өлшеңдер. Суды 5 мин бойы бұлғауышпен (миксер) араластырындар. Судың температурасын қайта өлшеңдер. Қорытынды шығарындар.

Жауабы: судың бастапқы температурасын термометрмен өлшеу, 5 минут бойы миксермен араластырып болған соң оның температурасын өлшеу. Температура өседі, себебі суды миксермен араластырғанда су механикалық қозғалыстан энергия алады, механикалық энергия ішкі энергияға айналады да судың температурасы көтеріледі.

Графикпен берілген есептер – есеп шығаруда графиктерді пайдаланылуы. Яғни есептің шартындағы графикке анализ жасау арқылы, физикалық шамалар арасындағы тәуелділікті

көрсетуді қажет ететін есептер. Оқушының физикалық шамалар арасындағы тәуелділікті түсінуге, графиктермен жұмыс жасай алу дағдыларын қалыптастырады.

Мысалы, дене температурасының жылу мөлшеріне тәуелділік графигінен заттың неден жасалғанын табындар? Дененің массасы 4кг.

Осы физикалық есептің классификациясы негізгі мектепте оқушыларға есеп шығаруды және мұғалімдерге есептерді жүйелі түрде қолдануға көмегін тигізеді. Мұғалім есеп құрастыруда оқу материалының мазмұнына, берілу шартына, қиындық деңгейіне, шығарылу тәсіліне қарай, оқушылардың ерекшелігіне, деңгейіне қарай, есептің логикалық құрылымының дұрыстығына, есепте қолданатын дағдылардың қамтылуына мән береді. Ғ.М.Ерғалиева және Қ.Н.Жұмаділлаев физикалық есептерді:

а) проблемді ұсыну және проблемді жағдай туғызу
ә) жаңа мәліметтер келтіру (беру)
б) ебдейліктер мен дағдыларды қалыптастыру
в) білім деңгейінің тереңдігі мен беріктігін бақылау
г) тақырыпты бекіту, жалпылау, қайталау
ғ) оқушылардың жасампаздық (шығармашылық) қабілетін дамыту - үшін қолданады деп атап өткен болатын [7].

Оқушы үшін әр сабақтың өзінде де физикалық есептерді шығарудың мынадай маңызы бар:

1) оқушылардың логикалық және физикалық ойлауын дамытады, математикалық амалдар мен түрлендірулерді орындауға жаттықтырады, физикалық заңдар мен эксперименттің сандық және сапалық мағыналарын ашады;

2) физикалық құбылыстар мен заңдылықтардың практикалық маңызына және өмірмен байланыстылығына көз жеткізеді;

3) мектеп оқушыларын тапқырлыққа, өз бетінше жұмыс істеуге, еңбек сүйгіштікке, қиындықты жеңу төзімділігіне үйретеді, олардың ерік-жігерін қайрайды;

4) физикалық ұғымдарды, жастардың практикалық ебдейліктері мен дағдыларын, шығармашылық қабілеттерін қалыптастырады;

5) оқушылардың алған білімдерінің тереңдігі мен беріктігін тексереді;

6) сабақта проблемалық ситуация қойып, оны шешуге жәрдемдеседі;

7) физикалық құбылыстар мен заңдарды және теорияларды талдауға, қорытындылауға, олардың арасындағы өзара байланыстарды анықтауға жәрдемдеседі;

8) оқушылардың білімдерін, ебдейліктерін, дағдыларын жүйеге келтіріп, оларды дамытады және тереңдетеді;

9) пән аралық байланысты (математика, химия, астрономия, сызу, биология, география) күшейтуге ықпал жасайды;

10) оқушылардың физикаға деген қызығушылығын арттырады. Сондықтан да физикадан есеп шығару бағдарлама және емтихан талаптары бойынша міндетті түрде қолданылатын оқыту әдістерінің негізгідерінің біріне саналады [1].

Қорытындылай келе, негізгі мектепте физика пәнінен есеп шығару оқушы үшін аса маңызды. Егер 7-ші мен 11-ші сыныптар аралығында оқушылар шамамен 170 негізгі формуланы үйренсе, ал әр формула кемінде үш шаманы қамтитынын ескерсек, әрбір оқушы негізгі заңдарға арналған бірнеше жүздеген есеп түрін меңгеруі тиіс. Есептерді шығару оқушыларға физикалық заңдарды меңгеруде, терең әрі нақты білім алуға, алған білімін нығайтуға, белсенді болуына, физика пәніне деген қызығушылығын арттыруға, алға қойған

мақсатқа жетуде табандылыққа, сондай-ақ өз бетінше жұмыс істеу, талдау, тәжірибе жасау дағдысына ие болуға көмектеседі. Есепті шығару барысында оқушылар теорияны практикамен байланыстырып, өз білімдерін нақты өмірлік мысалдармен нығайтады. Сабақтарда оқушыларға есептер беру арқылы проблемалық жағдайлар жасау олардың мынадай қабілеттерін арттырады: іздену, талаптану, ойлау дағдылары, бақылау және тәрбиелеу. Сондықтан физикалық есептер оқушылардың зейінін шоғырландырып, танымдық белсенділігін арттырып, білімнің терең және жүйелі болуына септігін тигізеді және сын тұрғысынан ойлаудың қалыптасуына мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Құдайқұлов М., Жаңабергенов Қ. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі. Мұғалімдер мен студенттерге арналған құрал. -Алматы:Рауан, 1998.-310 б.
2. Ақитай Б.Е. Физиканы оқыту теориясы және әдістемелік негіздері : Оқу құралы . - Алматы : Қазақ университеті, 2006. - 280 б.
3. Намазбаев Қ.Т. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі : теориялық негіздер: «Физика» мамандығы бойынша студенттерге арналған оқу құралы. - Алматы : «Alem book» баспасы, 2022 - I бөлім : Теориялық негіздері. - 245 б.
4. Серкебаев С.К. Физикадан есептер шығарудың әдістемесі : оқу құралы - Алматы : CyberSmith, 2019. - 208 б.
5. Закирова Н.А. Физика. Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқулық - Астана: «Арман-ПВ» баспасы,2018. - 304 б.
6. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2 – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 242 с.
7. Ерғалиева Ғ.М., Жұмаділлаев Қ.Н. Физика есептерін шығару әдістемесі: Оқу-әдістемелік құралы - Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007. - 72б.